

7. *Cohen H.* Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: Fock, 1919. vi, 629 s.

References

1. *Bahtin M.M.* K filosofii postupka // Bahtin M.M. Raboty 20-h godov. Kiev: Next, 1994. S. 9—69.
2. *Bahtin M.M.* Lekcii M.M. Bahtina po istorii zarubezhnoj literatury v zapisi M.A. Bebana // Bahtinskij vestnik. 2020. Vyp. 1. S. 7—20.
3. *Bibler V.S.* Mihail Mihajlovich Bahtin, ili Poetika kul'tury. M.: Progress, 1991. 176 s.
4. *Pasternak B.L.* Doktor ZHivago. Avtobiograficheskaya proza. Izbrannye pis'ma. M.: Vremya, 1998. 742 s.
5. *Bakhtin M.M.* Toward a Philosophy of the Act. / Transl., notes by V. Liapunov. M.: Holquist; Austin: University of Texas Press, 1993. 106 p.
6. *Cohen H.* Ethik des reinen Willens, Berlin: Bruno Cassirer. 1904. xxiv, 672 s.
7. *Cohen H.* Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: Fock, 1919. vi, 629 s.

А.А. КОЗЛАЧКОВ

О судьбе свободы в современном мире*

Аннотация. В статье исследуется вопрос о свободе как особом общественном отношении. Выясняется социальный генезис свободы как социального отношения, связанного с выбором гражданами между двумя различными вертикалями власти (юрисдикциями), не подчиненными друг другу. Приводятся исторические примеры, отражающие эти факты. Дается оценка двух исторически раз-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлачков А.А. О судьбе свободы в современном мире // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 217—232. DOI:

ных форм свободы: народного трибунала и представительной демократии. Рассматривается проблема исчезновения из актуальных разработок западных ученых и публицистов вопроса о свободе, и делается предположение, что это связано с построением цифрового общества, которое не может быть создано, если в социуме сохранится христианская мораль, являющаяся материнским лоном для понятия «свобода».

Ключевые слова: свобода, плебейский трибунал, первая сессия плебеев, папская революция, цифровое общество, Руссо, Монтескье, христианская мораль.

Abstract. The article examines the issue of freedom as a special social relation. The social genesis of freedom is clarified as a social relationship associated with the choice of citizens between two different verticals of power (jurisdictions) that are not subordinate to each other. Historical examples reflecting these facts are given. An assessment is given of two historically different forms of freedom: the people's tribunate and representative democracy. The problem of the disappearance of the issue of freedom from the current developments of Western scientists and publicists is considered. The assumption is made that this is due to the construction of a digital society, which cannot be created if Christian morality remains in society, which is the mother womb for the concept of freedom.

Keywords: freedom, plebeian tribunate, first secession of the plebeians, papal revolution, digital society, Rousseau, Montesquieu, Christian morality.

УДК 17
ББК 87.6

Введение

В 1931 г. один из замечательных русских историков и философов Г. Федотов написал статью «Социальный вопрос и свобода», в которой словно случайно обронил мысль о том, что строительство всякой социальной организации совершается за счет свободы личности, которая в этом процессе умалется и истощается. Свобода личности это такая материя, которая не может быть бесконечной,

она расходуется в ходе социального взаимодействия, и, следовательно, пределом любой организации является полное рабство [5, 291]. Мысль довольно неожиданная для традиции политической философии, и она явно была навеяна разворачивающимся в то время в Европе соперничеством коммунизма и фашизма, когда казалось, что привычное буржуазное общество будет похоронено одной из этих идеологий.

Сама статья заканчивалась оптимистичным призывом к строительству нового общества (нового града) на основах личной духовной свободы [5, 297], что в принципе противоречило начальному тезису, поскольку предполагало, что в обществе существует какой-то неиссякаемый источник этой самой свободы. Сам Г. Федотов нимало не озаботился тем, чтобы разъяснить это противоречие, и мысль об исчерпаемости свободы осталась одиноко торчащим бугром на ровном поле его размышлений о свободе.

А вопрос между тем носит принципиальный характер. Ведь если тезис о конечности свободы верен, то после достижения ею степени наибольшей концентрации в буржуазном обществе (на что также указывал Федотов), она начинает убывать и растворяться, и сам этот процесс является необратимым. А если он ложен, то свобода каким-то образом продуцируется в обществе, находясь в зависимости от способа хозяйствования или формы политического режима. Иными словами, свобода — либо некий материальный ресурс, либо общественное отношение. Во втором случае ее можно взять под контроль и попытаться наладить «производство».

И этот вопрос не праздный, дело в том, что все современные западные концепции развития общества вообще не предполагают наличия в нем элемента свободы, она испарилась из идеальных картин будущего, как вода улетучивается с нагретой металлической поверхности. То ли свобода в обществе действительно «закончилась», то ли проектировщики будущего решили больше не делать на нее ставку в развитии цивилизации — не ясно. Любого, кто пытается осмыслить происходящие в мире процессы, это зловещее молчание современной науки о свободе не может не настораживать и не подвигать к самым мрачным размышлениям. Авторы проекта «Нетократия», а также Клаус Шваб, Шошанна Зубофф, Юваль Ной Харари, Насим Талеб в один голос говорят, что общественный

уклад, связанный с цифровизацией, основным предметом своей деятельности будет иметь не эксплуатацию природы и ее ресурсов, а трансформацию собственно природы человека и эксплуатацию его ресурсов. При этом тоталитарный характер организации общества становится не столько желаемым, сколько неизбежным, поскольку человек будет сопротивляться собственному расчеловечиванию, и для слома этого сопротивления потребуется самая жесткая система принуждения. И если европейские мыслители середины XX в. пытались понять причину, по которой человек склонен обменивать свою свободу на спокойствие и уют (Э. Фромм), то философы нового поколения, кажется? отказывают будущему обществу и в том, и в другом.

Указанные обстоятельства вполне достаточны для того, чтобы поставить вопрос о судьбе свободы в современном мире, а начать следует с выяснения того, является она исчерпаемым ресурсом или возобновляемым общественным отношением, которым возможно управлять. И в качестве предмета изучения надо обратить внимание на два исторических факта, которые наиболее выразительно представляют явление свободы в обществе.

Первая сецессия плебеев

В Древнем Риме рубежа V и IV вв. до н. э. произвол заимодавцев, арендодателей и представителей властей достиг предела, простой народ нищал и дошел до крайности. Не имея защиты со стороны государства, плебеи ушли из Рима, собрались на холме Авентин и выработали программу действий, которая на века определила римский государственный строй. Пик событий, которые вошли в мировую историю как первая сецессия плебеев, пришелся на 495 г. до н. э. В результате народного восстания пошатнулась власть сената, а плебеи добились списания долгов, что явилось серьезным облегчением их экономического положения. Было принято важнейшее решение о подготовке первого свода публичного законодательства, законов XII таблиц, поскольку одним из требований народа было желание знать, по каким законам его судят жрецы и магистраты. До этого священные тексты законов были в исключительном ведении жрецов, фактически еще не слишком отделяясь от текстов молитв и богослужений. Для обеспечения гласности законы

были выбиты на медных таблицах и установлены на всеобщее обозрение на римском форуме. Но самое важное из итогов сессии состояло в образовании особого органа — плебейского трибуната, предназначением которого явилась защита народа от произвола сената и магистратов. Личность трибуна объявлялась неприкосновенной, насилие над ней каралось смертной казнью и конфискацией имущества. Трибун имел право отменять решения магистратов, следить за правильностью налогообложения и взимания арендной платы, регулировать цены на хлеб, арестовать любое лицо и подвергнуть его штрафу. Также он получил право привлекать к суду всякое лицо, включая членов сената и чиновников магистратов. В истории науки трибунские полномочия получили название «негативная власть», поскольку трибун мог отменить какое угодно решение, не имея права принять нового [2, 133—134].

Вглядываясь сквозь непрозрачную толщу веков в это неординарное явление, приходишь к выводу, что государственная власть как бы получила ментора, который не мог ее к чему либо принудить, но своим отрицанием властных повелений заставлял искать ее приемлемое для простого народа решение. Полномочия власти и трибуната распределились таким образом, что не мешали, а дополняли друг друга. Образовалось две независимых, но взаимосвязанных системы осуществления власти (юрисдикции), позволявшие простому человеку найти экстраординарную форму защиты своих интересов, когда обычные государственные институты с этим не справлялись.

Папская революция

Второй исторический факт не менее выразителен. В 1075 г. папа Григорий VII провозгласил юридическое верховенство Ватикана над всеми христианами, а представителей клира — над светскими властями. Он заявил, что папы могут низлагать императоров, самостоятельно созывать вселенские соборы и председательствовать на них, церковь может устанавливать законы и толковать их, независимо от воли императора. Папа стал назначать кандидатов на церковные должности, даровал привилегии, наконец, стал верховным судьей и отправителем правосудия. Иными словами, он стал независим от светских властей, организовав собственную систему

властных отношений (юрисдикцию). Это событие, получившее в истории название «папская революция», дало начало фундаментальным изменениям в правовом облике Европы. Поначалу, самостоятельность папы распространялась на сугубо церковные вопросы, но поскольку церковь была крупнейшим феодалом, проблемы собственности и поземельных отношений были неотделимы от собственно церковных дел и постепенно папской юрисдикцией начали охватываться и мирские вопросы, такие как имущественные споры и наследование [1, 101].

С этого момента у населения Западной Европы появилось право выбора, кому подчиняться: светской власти или власти местного епископа. Это была свобода выбора лучших условий жизни, меньшего экономического притеснения, более справедливого суда. У правящих классов, напротив, возникло состояние постоянного опасения за то, что народ мог в любой момент развернуться и уйти от своего господина к другому, более умному и справедливому — началась эпоха конкуренции за население. Возникло состояние свободы.

Сходство и различие двух моделей свободы

В этих примерах легко увидеть сходство двух форм свободы, которое состоит в том, что в субъективном смысле свобода есть право выбора человека (людей) той юрисдикции, в которой он в большей мере способен реализовать свои права. Но как раз наибольший интерес представляет собой не сходство, а различие моделей свободы.

В Риме борьба плебеев за справедливость не имела своей целью захват власти в государстве, задачи были ограниченными, нацеленными исключительно на обеспечение своих прав и свобод внутри единого правового пространства. Вечный город создал устройство, которое в целях восстановления нарушенной справедливости предоставляло человеку дополнительную степень свободы в отношении гомогенной государственной машины, т. е. свобода оказалась дровами в топке справедливости. При этом и Сенат, и Народное собрание Рима действовали наряду с плебейским трибуналом, не мешая друг другу, и даже восполняя недостатки одного другого. Из этого следует, что трибунская форма свободы укрепляет

государство, поскольку подтверждает отлученным от процедуры принятия государственно-властных решений, что власть существует не только для богатых, но и для них тоже.

В Средневековой Европе власть папы была изначально не связана с границами государств, поэтому папская революция произошла не в едином правовом объеме, а в некотором неустойчивом правовом образовании, поскольку Священная Римская империя представляла собой набор территорий, склонных к самостоятельному государственному существованию. Папа боролся именно за верховенство власти, а следовательно, рыхлое государственно-правовое образование тем самым подвергалось критическим перегрузкам, и оно не могло выдержать борьбы двух юрисдикций не разрушаясь. Институты свободы в Европе появлялись именно как следствие разрушения гомогенного государственно-правового пространства. Имперская иерархия, в попытке представить подданным наилучшие условия, поневоле обменивала свою суверенность на право самоорганизации народа (свободу), что отчетливо видно на примере истории развития представительных и профессиональных учреждений: парламентов, советов, общин, гильдий, цехов. Представительные органы, олицетворявшие свободу, создавались там, где образовывался вакуум власти в борьбе двух титанов — империи и церкви. Поэтому различие между римской формой свободы и «европейской» состоит в том, что одна вырабатывалась как способ усиления государства, а вторая — как следствие его ослабления.

Онтология общественной свободы

Здесь вполне можно сделать несколько фундаментальных выводов относительно онтологии свободы.

- Свобода является особого рода общественным отношением, которое может создаваться и поддерживаться, а ее объем носит регулируемый характер. Фитиль свободы может быть «прикручен», а может быть расправлен на полную мощность.
- Субъектом свободы является не абстрактный народ, а та его часть, которая в римской традиции получила название «плебеи», т. е. не имеющая отношения к отправлению государственной власти. Именно ей принадлежит право выбора, какой из конкурирующих юрисдикций отдать свою благосклонность. Элита внутри госу-

дарства не является субъектом внутренней свободы. Элита является субъектом отношений свободы только перед лицом другой элиты или элит.

- Свобода требует определенной архитектуры общественных учреждений. Обязательными институтами свободы являются два ее полюса, две властные вертикали, составляющие независимые друг от друга юрисдикции. Полюсы при этом не должны быть способны подчинять друг друга (как анод и катод, между которыми возникает электрическая дуга).

Нужна ли обществу свобода?

С течением времени понятие «свобода» перешло в разряд самоценных, смысл которых не нуждается в дополнительных подкреплениях и обоснованиях. Но вот после того, как мировая общественность таинственно остыла к ней душой, уже вовсе не так очевидно стало, что свобода в обществе необходима. Даже первичные смыслы, которыми напитано это слово, уже позабылись, и никто уже и не вспомнит — зачем нужна эта самая свобода? Поэтому посмотреть на них заново, а может, и увидеть в них что-то новое, является вполне насущной задачей. Итак, следующий вопрос, ответ на который надо понять: нужна ли свобода обществу, или, может быть, это состояние обременяет его ненужными процедурами и затратами?

Если давать оценку римской свободе и ее роли в становлении государства, то здесь есть одно качественное суждение, делающее излишним изучение любых количественных показателей, и принадлежит оно такому знатоку материала, как Т. Моммзен. Он указывает, что после Цезаря, когда пали или пришли в униженное состояние республиканские институты власти, включая плебейский трибунал, народное собрание и сенат, римский строй расширился лишь механистическим образом, внутренне отмирая и засыхая [4, 321]. Вот в этом «внутренне отмирая и засыхая» отлит весь смысл, и республиканского периода, и последующего ему имперского. Империя проедала подкожный жир народной свободы, накопленный за несколько веков республики. Силы тления в империи не могли убить государственное тело сразу по установлению единовластия, слиш-

ком велика была накопленная инерция движения, но жизненные силы уже не обеспечивали ему развития и процветания.

А вот применительно к развитию свободы в Западной Европе, напротив, можно привести несколько количественных показателей. В следующие сто лет после папской революции население Европы увеличилось в 1,5—2 раза, что было вызвано резким улучшением агротехники и увеличением производительности сельского хозяйства. До XI в. Европа с большим трудом могла прокормить собственное население, а к концу XII-го у нее уже появились остатки сельхозпродукции, годные к обмену. Возникли города в том виде, как мы их знаем сегодня. Если в 1050 г. в Европе было всего два города с населением 10 тыс. человек (Венеция и Лондон), то через 200 лет до 10% населения жило в городах, в некоторых из них было по 100 тыс. населения, а в десятках — более 30 тыс., число городского населения увеличилось до 3—4 млн. человек. Появился класс купцов, который до 1050 г. существовал в виде немногочисленных бродячих торговцев, а к концу XII в. уже можно было обеспечить обеспечить переброску крупных объемов товаров по территории Европы, что повлекло за собой взрывной рост банковского и страхового дела. Наконец, открылись первые на территории Западной Европы университеты, расцвели науки и искусства [1, 107—108]. К этому периоду относится такое явление, как создание новых правовых систем. Между императорским правом и каноническим, которые задавали границы осуществления свободы, возникали дополнительные выбросы энергии, порождавшие новые правовые формы. К этому времени относится формирование феодального права, упорядочивавшего отношения «сеньор — вассал» по поводу держания ленных владений, а также принесения присяги на службу. Естественным и параллельным процессом при этом было создание и манориального права, регулировавшего отношения «помещик — крестьянин» по поводу сельскохозяйственного производства, а также жизни феодального поместья. Возникло торговое право, обслуживавшее отношения по поставке товаров, купле-продаже, страхованию, расчетам за поставку, т. е. все те отношения, из которых завязался на европейской почве капитализм. Наконец, родилось городское право, регулировавшее отношения внутри городов, а также

гильдий торговцев и цеховых объединений, до сего дня являющееся великим образцом самоуправления и саморегулирования.

Таким образом, общественная свобода — колоссальный источник жизненной силы государства, который продуцирует творческую энергию населения, результатом чего становятся новые формы социальной жизни, закрепляемые правовыми институтами и установлениями. Традиционный взгляд философии истории, восходящий к Аристотелю и Платону, предполагающий, что можно сконструировать идеальное общественное устройство, следует слегка откорректировать, приняв, что смена государственных типов может происходить по воле человека, в зависимости от необходимости дозировать свободу. Это предполагает, что бывают ситуации, когда свобода требует ограничений, что прекрасно знали римляне, у которых институт диктатуры был временным, вводившимся в строгое соответствие с законом. Они исходили из того, что надолго общественную свободу ограничивать нельзя, поскольку все социальные процессы в этом случае приходят в упадок. Общество без свободы существовать может, но оно не может без нее развиваться!

Россия и свобода

В России к свободе особое отношение. События, развернувшиеся в позднем Советском Союзе, поставили в народном сознании клеймо самого низкого обмана на этом явлении. Провозглашенная элитами СССР задача реформирования государства на началах буржуазной свободы, обернулась таким живодерским экспериментом над собственным народом, что теперь уже кажется нет силы, способной придать этому понятию хоть сколько-нибудь положительные смысловые оттенки. Поэтому в России не случайно из пространства общественной рефлексии исчезли всякие вариации на тему свободы, парламентаризма и прав человека. Любого говорящего на эти темы автоматически подозревают в желании украсть кошелек.

И тем не менее, исторический роман России и свободы еще не закончен. Свобода является основным условием социального развития, и как раз этого момента в жизни исторической России не хватает. Достаточно указать всего на один непреложный факт: Россия всегда отстает в технологическом и социальном развитии от

стран Запада! По этой причине государство российское время от времени впадает в истерику по поводу модернизации, а поскольку такая необходимость возникает в период слабости, войн и других нестроений, этот процесс протекает с тяжким надрывом всех народных сил. Петр I, Александр II, Сталин, нынешнее руководство страны как заговоренные двигали Россию по одному заколдованному кругу: после усилия, заставляющего народ пройти через «небывалые испытания», на какое-то время удается достигнуть паритета с коалицией врагов, восстанавливается нормальное течение жизни, после чего страна вновь на долгий срок впадает в социально-политическую спячку. Этот роковой, постоянно воспроизводящийся цикл, связан не с особой склонностью русского народа к дремотному покою, а также и не с каким-то особым мистическим элементом в судьбе страны, а с неспособностью элиты найти правильную форму свободы для обеспечения постоянного развития. Перспективная задача формулируется довольно просто: необходимо создать в обществе источник свободы и наладить правильное управление возникающим общественным отношением.

Спор двух форм свободы

Когда в XVI—XVIII вв. в политических кругах Европы конструировалась новая общественно-политическая форма, идущая на смену феодально-монархической, концепции разделения властей, созданной Монтескье, противостояла модель прямой демократии на основе народного трибуната, которую по опыту Римской республики предлагал Руссо. Победила абсолютно патерналистская идея Монтескье, которая исходила из того, что народу всегда нужен кто-то, кто его опекает и является поводырем в хитросплетениях общественной жизни. Изначально было ясно, что институт разделения властей не гарантирует свободы народа и не ограждает его от произвола правительства [3, 60—61].

Идея разделения властей (парламентарная форма свободы) имеет некоторые особенности.

Во-первых, она является искусственно сконструированной и с точки зрения теории опирается на построения Монтескье об уравновешивании одной ветвью власти другой, а с практической точки зрения базируется на опыте английской буржуазной революции.

Для развивающейся буржуазии такая форма казалась очень привлекательной, она позволяла реализовать свои корпоративные интересы и найти компромисс с аристократией, а кроме того, начиная с папской революции, была более или менее понятна народу.

Второе, на что надо указать — представительная демократия, по Монтескье, исключает прямое волеизъявление народа, свойственное демократиям Древней Греции, Древнего Рима или современной Швейцарии, т. е. когда граждане сами голосуют по волнующему их вопросу, а не поручают это своему представителю. Депутат как представитель народа утрачивает связь с избирателем с момента своего избрания, потому что он не обладает так называемым императивным мандатом, т. е. не имеет обязанности голосовать только так, как предписали ему избиратели, за что последователи Руссо и критиковали построения Монтескье.

В-третьих, парламентаризм предполагает систему разделения властей, в которой у народа нет своего специального органа по отстаиванию его интересов. Система разделения властей предполагает уравновешивание одной ветвью власти двух других и их контроль друг другом. Разделение властей — элитарный принцип, главными задачами которого являются недопущение узурпации власти какой-либо из элитных группировок и недопущение их излишнего обогащения, а не создание особой архитектуры свободы, которая является приятным, но не обязательным довеском к основной задаче.

Трибунская форма свободы лишена этих недостатков, поскольку трибунал всегда занимался исключительно исправлением тех несправедливостей, которые уже осуществились, т. е. он имел своеобразный императивный мандат решать конкретные вопросы. Не теряет он и связи с народом, поскольку «связь с народом» и есть то, ради чего существует этот институт. Ну и, наконец, он вносит в систему органов государственной власти ту здоровую оппозицию, которая саму власть делает острее и мощнее, при этом заставляя ее соблюдать интересы трудового населения.

В политической сфере принцип трибунала востребован не был, сделано это было расчетливо и осознанно, а причина в том, что буржуазные республики создавались на базе принципа доминирования элиты над трудовым населением, а это не предполагало нали-

чия в обществе механизма восстанавливающего социальную справедливость в режиме постоянно действующей фабрики.

Опыт СССР

Интересно, что некоторый отголосок существования народного трибунала можно обнаружить в деятельности Комитета народного контроля СССР. Он не только имел право надзирать за исполнением бюджета государства, но и издавать обязательные для исполнения нормативные акты, обращаться с предложениями в Совет министров, проводить проверки, ревизии и экспертизы, налагать штрафы на виновных, передавать материалы для возбуждения уголовных дел в правоохранительные органы. Очевидцы рассказывают, что чиновники больше боялись народного контроля, чем ОБХСС.

Это наталкивает на любопытные соображения. С одной стороны, народный контроль СССР не имел самого главного права, которым пользовался трибунал в Риме — отменять решения государственных органов. С другой же стороны, совокупность его полномочий приводила к тому, что соответствующие решения ставились под сомнение и корректировались самим органом, который их принял. Интересно, что самому справедливому государству народный контроль понадобился как дополнительный контур наблюдения за законностью, поскольку многочисленные надзорные органы не справлялись с этой задачей. В этом смысле советский народный контроль, несмотря на внешнюю схожесть с системой плебейского трибунала, на самом деле скорее занимал промежуточное положение между особой ветвью власти в системе разделения властей и отдельной властной юрисдикцией, каковой являлся исторический трибунал.

Выводы

Свобода есть объективное общественное отношение, возникающее в обществе, когда в нем существуют как минимум две равносильные вертикали власти, не подчиненные одна другой. С субъективной стороны свобода характеризуется возможностью выбора человеком подчинения одной из них или возможностью апелляции к одной из них для защиты от решений, принятых другой. Свобода

и как объективное отношение, и как субъективное право направлена преимущественно на плебеев (трудовое население), поскольку элита, как правило, не нуждается в таком способе защиты своих прав.

Состояние свободы общества активизирует творческую энергию народа, обеспечивая государству и обществу грандиозный рывок в социальном развитии. Правильно сбалансированная форма свободы способна стать двигателем развития на столетия, неправильно — может разрушить и государство, и общество.

Отвечая на вопрос, по какой причине проектирование будущих социальных форм на Западе не включает в себя форм политической свободы, надо констатировать, что есть как ближайшее обстоятельство, так и стратегическая причина. Ближайшее обстоятельство состоит в том, что убывание всех видов ресурсов в странах Запады порождает серьезное недовольство народа и в скором времени заставит элиты ужесточать политические режимы для его обуздания. Неслыханную скорость перехода от демократии к диктатуре продемонстрировала в предвоенные годы Европа, нечто подобное, вероятно, будет происходить и сейчас. Но есть и стратегическая причина исчезновения свободы, которая связана с процессами цифровизации. В цифровом мире человек представляет собой ресурс для экономики, а в этом качестве он должен быть предсказуем в своем потребительском поведении, что не предполагает у него существующего объема личной свободы. Но как при отсутствии свободы обеспечивать развитие общества — остается вопросом. Даже если предположить, что развитие не планируется вообще, то понадобится где-то добывать энергию на период перехода к новому миру. Судя по процессам, протекающим в мире, сегодня эта энергия добывается из процессов морального разложения общества, отсюда такая значимая роль в западном мире отводится ЛГБТ-движению (экстремистская организация, запрещенная в России), которое агрессивно насаждается непосредственно государством.

Получается, что цифровизация и демонтаж христианской моральной модели (христианская мораль наиболее универсальна для всех традиционных типов) — две стороны одного процесса. Идеал цифрового общества предполагает, что большая часть населения во многом лишается свободы воли, а именно это и есть главная составляющая христианского кодекса морали. Не уничтожив одного —

традиционной морали, невозможно достичь и другого — цифрового общества. Выходит так, что отсутствие свободы в социальных проектах будущего не случайность, а планомерный демонтаж ненужного общественного отношения.

У Запада своя концепция будущего есть, пусть она и представлена в ужасающем для человека традиционной культуры варианте, а вот у России ее нет. Россия в этом смысле интеллектуально вторична, и до настоящего времени она не предъявила миру свой «мандат» на право стать лидером в мировой перестройке, хотя и возглавила мировую революцию фактически. И одним из слагаемых нового общественно-политического устройства, которое необходимо начать конструировать в России, должна стать концепция народного трибунала — тому есть сразу несколько резонансов. Во-первых, конструированию общества на базе гностических химер следует противопоставить модель, центром которой является традиционное представление о свободе личности, а для решения этой задачи нет ничего лучше модели народного трибунала. Во-вторых, трибунал полностью соответствует российской государственно-правовой культуре, в которой серьезно развита такая форма прямой демократии, которая предполагает прямое обращение граждан к какому-то органу за защитой от произвола чиновничества. В-третьих, трибунальная власть не исключает других форм обеспечения прав и свобод граждан и легко с ними уживается.

В разворачивающейся войне между разными общественно-политическими укладами, России придется схлестнуться с самыми безжалостными и бессовестными хищниками, и в этой битве ей понадобится какой-то серьезный аргумент в борьбе за симпатии глобального мира, и таким конкурентным преимуществом вполне может стать создание республики народного трибунала.

Литература

1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994. 592 с.
2. Козлачков А.А. Замковый камень византизма. Историко-правовое исследование причин гибели Византии в связи с дискуссиями о политическом будущем России. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. 208 с.

3. *Лобрано Дж.* Защита общественной и индивидуальной свободы: разделение властей и трибунал. Древнее право. *Ius antiquum*. М.: Спарк, 1996. 313 с.

4. *Моммзен Т.* История Рима. Т. III. СПб.: Наука, Ювента, 1995.

5. *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России // Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1991. 352 с.

References

1. *Berman G.Dzh.* Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya / Per. s angl. М.: Izd-vo MGU, 1994. 592 s.

2. *Kozlachkov A.A.* Zamkoviy kamen' vizantinizma. Istoriko-pravovoe issledovanie prichin gibeli Vizantii v svyazi s diskussiyami o politicheskom budushchem Rossii. М.: IKD «Zertsalo-M», 2012. 208 s.

3. *Lobrano Dzh.* Zashchita obshchestvennoy i individual'noy svobody: razdelenie vlastey i tribunat. Drevnee pravo. *Ius antiquum*. М.: Spark, 1996. 313 s.

4. *Mommzen T.* Istoriya Rima. T. III. SPb.: Nauka, YUventa, 1995.

5. *Fedotov G.P.* Sud'ba i grekhi Rossii // Izbrannye stat'i po filosofii russkoy istorii i kul'tury; V 2 t. T. 2. SPb.: Sofiya, 1991. 352 s.

Ф.И. ГИРЕНОК

Традиционные ценности: соотношение субъекта и объекта*

Аннотация. В статье рассказывается о том, чем ценности отличаются от вещей и почему возникают традиционные ценности. Анализируя былинку «Три года Добрынюшка стольничел», автор приходит к выводу, что в традиционном действии человек выступает

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. Традиционные ценности: соотношение субъекта и объекта // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 232—239. DOI: